

ҲУҚУҚ-ТАРТИБОТ МАСКАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТАШКИЛ ЭТИШДА АҚШ ВА ЕВРОПА МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Хидиров Фурқат Шукруллаевич

ИИВ Малака ошириш институти

Касбий махсус фанлар кафедраси ўқитувчиси
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7744146>

ARTICLE INFO

Received: 06th March 2023

Accepted: 16th March 2023

Online: 17th March 2023

KEY WORDS

Ҳуқуқ-тартибот маскани,
полиция бошқармалари,
ўзини ўзи бошқариш,
муниципал турмалар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада ҳуқуқ-тартибот масканлари фаолияти ташкил этишда АҚШ ва Европа мамлакатлари тажрибалари ўрганилиб муаллиф томонидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Бугунги кунда АҚШ ва Европа мамлакатларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш штатлар, шаҳар ва алоҳида ҳудудлар бўйича полиция бошқармалари томонидан амалга оширилади. Шу билан бирга алоҳида муниципал полиция тузилмалари мавжуд бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияларининг бўлинмаслиги маҳаллий доирадаги масалаларни мустақил ҳал қилишда ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқини чеклаб қўяётгани боис жамоат тартибини сақлаш ваколатларини бевосита муниципал тузилмаларга бериш таклиф қилинмоқда¹.

Айтиш жоизки, шундай тартиб АҚШ шерифлик хизматларида ўз аксини топган. АҚШда маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш вазифаси асосан шерифлар зиммасига юклатилган. Шериф (ингл. «Sheriff») АҚШда ўз округида полициянинг муайян маъмурий функцияларни бажарувчи мансабдор шахси бўлиб², дастлабки даврларда улар хизматидан графликларда қирол манфаатлари йўлида фойдаланилган. Ҳозирда эса шерифлар полициянинг маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураш ва жазоларни ижро этиш бўйича кенг ваколатларга эга ходими³. Шериф хизмат ҳудудида жамоат тартибининг ҳолатига тўлиқ жавобгар шахс

1 *Тоболин В.В.* Право муниципального управления. – М., 1997. – С. 136.

2 *Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зоркина, В.Е. Крутских. VI.* – М.: Инфра–М, 1997. – С. 766.

3 *Кваша Л.Ф.* Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // *Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления.* – 1998. – С. 198.

бўлиб, ўз фаолиятида бирмунча мустақил, кенг ҳуқуқ ва ваколатларга эга. Унинг фаолияти маҳаллий бюджет ҳисобидан молиялаштирилади⁴.

Шерифлик хизматининг мамлакат ҲМҚОлари тизимидаги ўрни шунчалик каттаки, уларнинг қонунийликни таъминлаши – айрим штатларда Конституцияни таъминлашга тенглаштирилган, айримларининг Конституцияларида шерифларнинг ҳуқуқий мақоми аниқ белгилаб берилган. Умуман олганда, шериф кўплаб округларда «тинчликни сақловчи», айни вақтда, округдаги асосий расмий шахс ҳисобланади. Шерифга оммавий тартибсизликларни бартараф этишда ва ҳибсга олишда округдаги барча эркак фуқароларнинг кўмагидан фойдаланиш, жинойтларни суриштириш, патрулик қилиш, йўл ҳаракати хавфсизлигини назорат қилиш билан бир қаторда, муниципал турмаларнинг аҳволи учун жавобгарлик ҳам юклатилгани унинг ваколатлари доираси қанчалик кенглигини яққол кўрсатади⁵.

АҚШ полициясида шерифлар турли штатларда турлича тартибда 4– 6 йил муддатга тайинланадилар. Жумладан, Род Айленд, Гавайи маъмурий ҳудудларида улар шахсан губернатор томонидан тайинланади. Калифорнияда бу лавозимга ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида тўрт йиллик иш стажига эга бўлган ходимлар тайинланса, Айдахо, Миссисипи, Оклахома, Канзас штатларида шерифликка номзод бўлган шахслар махсус ўқув курсини ўташи шартлиги белгиланган. Давлатнинг айрим маъмурий ҳудудлари, хусусан Айова-Ситида шерифга хизмат фаолиятини олиб боришда ўз ёрдамчилари ва бошқа масъул ходимларни бевосита лавозимга тайинлаш ва озод қилиш ваколати берилган⁶.

Мамлакатда аҳоли турар жойларида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш тизимида ППХ ходимларининг ўрни ва аҳамиятини ўрганган америкалик мутахассислар ушбу хизматни «полициянинг юраги, ядроси» сифатида эътироф этишади². АҚШда марказлашмаган полиция тизими қарор топгани боис мамлакатда ППХ фаолиятини ташкил қилиш шаклларида бир хиллик мавжуд эмас³.

АҚШ полицияси марказлашмаган тизимга эга бўлиб, рус олими Д.Д. Шалягин бунини Шимолий Америка давлатлари ҳудудидаги давлатчиликнинг тарихий шаклланиши натижаси деб ҳисоблайди ҳамда мазкур тизимнинг Европа давлатлари полиция тизимларидан асосий фарқини унинг «пастдан тепага» принципи асосида ташкил этилганида кўрсатади⁷. АҚШда 40 мингдан ортиқ полиция идора-

4 Собиров М.С., Норов В.И. Поездка в Америку: отчет, впечатления, опыт. – Т., 1991. – С. 6.

5 Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг илғор хориж тажрибасини мамлакатимизга жорий этишнинг асосий йўналишлари // Жамият ва бошқарув. – 2016. – № 4. – Б. 178.

6 Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш тизимлари: тарихи, бугуни ва хориж тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.: ЎЗР ИИВ Академияси, 2015. – Б. 56. ²Hale A.D. Police patrol. – New York, 1981. – P. 2. ³Осипов Ю.И. Организация патрульно-постовой службы местной полиции США: Учеб. пособие. – М., 1990.

– С. 15.

7 Шалягин Д.Д. Полиция США – организационные и правовые основы деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. // [Эл. манба]. – URL: <http://disscat.com/content/politsiya-ssha>

агентликлари мавжуд бўлиб, мамлакатда уларнинг бошқарилишини мувофиқлаштириб борувчи марказий полиция идораси мавжуд эмас. АҚШда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш вазифалари асосан штатларга юклатилган². АҚШ полиция идораларининг кўпчилиги штатларда, уч мингдан ортиғи эса графликда жойлашган шерифлик идораларидир⁸. Мамлакатда штатлар ва маҳаллий полиция участкалари сони 18789 та бўлиб, уларнинг 13578 таси умумий тартибдаги маҳаллий полиция бўлинмалари, 3088 таси шерифлик идоралари, 49 таси штатлар бўлинмалари, қолган 1316 таси эса маҳаллий ва штатлар махсус юрисдикция бўлинмалари (порт полицияси, транспорт полицияси ва бошқ.) ҳисобланади. Мамлакатда тўлиқ иш кунида ишлайдиган, қасамёд қабул қилган полициячилар сони ҳар 1000 нафар аҳолига 2,4 нафар, катта шаҳарларда эса 2,3 нафардан тўғри келади⁴. АҚШда федерал полиция органлари, штатлар, шаҳар ва округлар полицияларини барча зарур маълумотлар билан таъминловчи жуда самарали ахборот тизими қарор топган ва фаолият кўрсатади⁹.

Ҳуқуқшунос олим П.Н. Астапенко тўғри таъкидлаганидек, Европа давлатларида полиция органлари конституциявий-ҳуқуқий муносабатларда:

- а) махсус ваколатга эга ҳукумат таркибидаги ижроия ҳокимият органи;
 - б) жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш субъекти сифатида иштирок этади¹⁰.
- Европа мамлакатлари орасида маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида яна бир ўзига хос тизим *Германияда* қарор топган. Германия давлат бошқаруви тизимида полиция асосий ўринлардан бирини эгаллаб², ўз ичига Федерал ИИБ (Bundespolizei), Федерал криминал полиция идораси (Bundeskriminalamt) ва Ўлкалар ИИБлари (Landespolizei)ни қамраб олади¹¹. Ўлкалар ИИБлари Федерал ИИБнинг кўрсатмаларини сўзсиз бажаради, Федерал ИИБ эса субъектлар ваколатига кирадиган вазифаларга аралаша олмайди¹². Мамлакатда

organizatsionnye-ipravovye-osnovy-deyatelnosti (мур. вақти: 20.05.2016). ²Майоров В.И. Организация деятельности по охране общественного порядка в США, странах Европы и России: Учебное пособие. – Челябинск, 2003. – С. 17.

⁸ Кваша Л.Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 197. ⁴Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели; Пер. с англ. – СПб., 2003. – С. 466.

⁹ Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 197.

¹⁰ Астапенко П.Н. Конституционно-правовые основы деятельности полиции (милиции) стран Европейского Союза и Российской Федерации: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Москва, 2009. / [Эл. манба]. – URL: <http://www.dissercat.com/content> (мур. вақти: 14.05.2016). ²Административное право зарубежных стран. – М.: СПАРК, 1996. – С. 120.

¹¹ Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 294.

¹² Полиция Германии: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – С. 65.

жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш тизими марказлашмаган бўлиб, ушбу фаолият асосан Ўлкалар полицияларининг зиммасига тушади¹³.

Германия полициясининг аҳоли турар жойларида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш билан шуғулланувчи энг қуйи тузилмалари тартибни сақлаш пунктлари ҳисобланади. Улар турли жойларда турлича: «Бош полиция вахталари», «Полиция вахталари», «Полиция станциялари», «Полиция постлари», «Полиция инспекциялари» каби номланиши мумкин. Ушбу тузилмалар ҳам ТПлари сингари, кечаю кундуз фаолият кўрсатади¹⁴.

Юридик адабиётлар таҳлили ва Германияга амалга оширилган хизмат сафари давомидаги бевосита ўрганишлар шуни кўрсатдики, ўлкалар полициялари тартибни сақлаш, криминал, сув ҳавзаларида тартибни сақлаш, сафарбарлик, Конституцияни қўриқлаш полиция идораларини ўз ичига олган бўлиб, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш билан шуғулланувчи хизмат Тартиб сақлаш полициясидир. Мамлакатнинг ҳар бир ўлкаси ўз қонунчилиги ва идоровий ҳужжатларига амал қилса-да, тартиб сақлаш полициясининг фаолияти ҳамма ўлкаларда бир хил: ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва криминал полиция етиб келгунига қадар кечиктириб бўлмас тезкор-қидирув чора-тадбирларини амалга ошириш; оммавий тадбирлар вақтида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш; жамоат жойларида тартибни сақлаш, алоҳида аҳамиятга эга иншоотлар ва ҳукумат биноларини қўриқлаб бориш; йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш; ушланганларни конвой қилиш ва суд муҳокамалари вақтида қўриқлаб туриш; ёнғин хавфсизлиги, санитария-эпидемиология ва бозорларда савдо қилиш қоидаларига риоя этилишини назорат қилиш; паспорт тизимини назорат қилиш; қиморхоналар, лотерея ва тотализаторларда қоидаларга риоя этилишини назорат қилиш; ўрмонни қўриқлаш; меҳмонхона, ресторан, бар ва казиноларда қоидаларга риоя этилишини назорат қилиш; маҳаллий фуқаро мудофаасини амалга ошириш; қаровсиз қолган вояга етмаганларни назорат қилиш кабилардан иборат¹⁵.

Германияда маҳаллий ҳокимият органига раҳбарлик қилувчи шахс ҳудуддаги полиция ташкилотининг ҳам биринчи амалдори ҳисобланади. Бинобарин, айрим ўлкалар полициялари бутунлай ёки қисман давлатга қараса, баъзилари коммунал муассасалар ҳисобланади¹⁶. Мамлакат Жамоат тартибининг сақлаш полициясида 160–165 минг нафар ходим хизмат қилади³.

¹³ Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Гремании в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 215.

¹⁴ Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктларининг жамоат тартибининг сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг бошқаришни такомиллаштириш: юрид. фан. номз... дис. автореф. – Т., 2008. – Б. 230.

¹⁵ Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Мирзозов Д.М. – Т., 2010. – С. 323.

¹⁶ Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Гремании в сфере

Европа давлатлари орасида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш соҳасида яна бир ўзига хос жиҳатга эга бўлган тизим Францияда шаклланган. Тарихан Европанинг бошқа давлатлари сингари марказлашмаган ва ҳокимиятнинг турли институтларига бўйсунган Франция полицияси бугун ИИБ тизимида бирлашган икки асосий марказий институт – миллий полиция ва жандармериядан иборат¹⁷. Бу тузилмалар, ҳуқуқшунос С.Н. Шишкарёв таъкидлаганидек, узоқ тарихий тараққиёт жараёнида шаклланган, Франция полицияси тизимида муҳим ўринни эгаллаган ижроия ҳокимиятининг профессионал ҳарбийлашган тузилмаси бўлиб, қонун ҳужжатлари билан аниқ ваколатлар доирасига эга¹⁸.

Франция ИИБ ўз фаолиятини икки соҳада амалга оширади. Буларнинг биринчиси бевосита полиция фаолияти бўлса, иккинчиси ички ишлар, ижтимоий ва маъмурий соҳадаги турли кенг кўламдаги муаммоларни ҳал этишда акс этади. Шу боис, ИИБ Миллий полиция ва Жандармериянинг фаолиятига раҳбарлик қилиши билан бирга мамлакатда сиёсий партиялар ва бирлашмаларни рўйхатга олиш, маҳаллий ҳокимият органлари фаолияти устидан назоратни амалга ошириш, давлатнинг фуқаро муҳофазасини таъминлаш каби бир қатор ижтимоий-сиёсий вазифаларни ҳам бажаради.

Франция Миллий полициясига полициянинг барча функциялари, жумладан жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш функцияси юклатилган бўлиб, уларни самарали таъминлаш мақсадида, унинг таркибида йигирмага яқин бош бошқарма, бошқарма, марказ, институт ва хизматлар фаолият кўрсатади.

Франция Миллий полицияси таркибидаги Жамоат хавфсизлиги бош бошқармасининг асосий вазифаси бевосита жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлса-да, фаолиятида аҳолига ёрдам кўрсатиш; ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш; ҳуқуқни муҳофаза қилиш, хусусан кўп бўлмаган миқдорда зарар етказилиши билан боғлиқ жиноятларни суриштириш ва тергов қилиш каби вазифаларни ҳам бажаради¹⁹. Шунингдек, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш вазифалари ўзига хос тартибда Миллий полициянинг чегара ҳудудлари, темир йўллар ва ҳаво транспорти ҳудудларида хизмат олиб боровчи Чегара полицияси бош бошқармаси, асосий вазифаси – республика даражасидаги оммавий тартибсизликларга қарши кураш ва уни бартараф этиш

правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 217. ³Полиция Германии: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – С. 80.

17 *Мачковский И.Г.* Полиция Франции (организация, кадры, уголовно-процессуальная деятельность). – М., 1972. – С. 24.

18 *Шишкарёв С.Н.* Полицейская система Франции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. // [Эл. манба]. – URL: <http://dissercat.com/content/politseiskaya-sistema-frantsii> (мур. вақти: 20.05.2016).

19 Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Мирзатов Д.М. – Т., 2010. – С. 368.

ҳисобланган Республика хавфсизлик корпуси марказий хизмати каби мустақил таркибий тузилмалари томонидан ҳам амалга оширилади.

Франциянинг тўлиқ маҳаллий бюджет ҳисобидан таъминланадиган муниципал полицияси шаҳарлар ва бошқа аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашни амалга оширади ҳамда бу борада Миллий полиция билан узлуксиз ҳамкорликда фаолият олиб боради.

Франция ИИБ Миллий полицияси сингари Бош дирекция раҳбарлик қилувчи ҳарбийлашган Миллий жандармерия ҳам жамоат хавфсизлигини таъминлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Жандармерия қишлоқ ҳудудларида ва мамлакат аҳолисининг ярмини, давлат ҳудудининг 90 %ни ташкил этувчи кичикроқ шаҳарларда полиция вазифасини бажаради. Маҳаллий жандармериялар тузилиши ва вазифалари доирасига кўра Миллий полицияга жуда ўхшашдир.

Франция жандармерияси тергов ва полициянинг кундалик бошқа вазифаларини амалга оширишга ихтисослашган идоравий жандармерия ҳамда асосий вазифаси жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлган мобиль жандармерияга бўлинса-да, мамлакатда Денгиз жандармерияси, Ҳаво транспорти жандармерияси ва Ҳаво жандармерияси ҳам мавжуд.

Ҳозирда Туркия полицияси республика Ички ишлар вазирлиги тизимига киради ва унинг таркибида Хавфсизлик бош директорати мавжуд.

Туркия полициясининг вазифаларига қуйидагилар киради:

жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар ва уларнинг мол-мулкани хавфсизлигини таъминлаш;

ҳуқуқбузарларни аниқлаш ва жавобгарликка тортиш;

ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш;

қонун, низом ва ҳукумат норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш²⁰.

Полициянинг давлат бирлигини сақлаб қолиш ва конституциявий тартиботни таъминлаш сиёсий вазифалари ҳам мавжуд. Бундан ташқари, полиция маъмурий функцияларни, яъни хавфсизлик чораларини ва бошқа органларга ёрдам беришни ҳам амалга оширади.

Туркияда ички хавфсизлик ва жамоат тартибини ҳимоя қилиш полициянинг уч тармоғи томонидан амалга оширилади:

1) шаҳарлар ҳудудлари учун масъул бўлган Туркия миллий полициясининг Бош Директорати;

2) қишлоқ жойлар учун масъул бўлган Жандармерия бош қўмондонлиги;

3) мамлакат қирғоқларини ҳимоя қилувчи Соҳил хавфсизлик қўмондонлиги²¹.

Туркия миллий полициясининг бош директорати марказий ташкилотга ва ҳудудий бўлинмаларга бўлинади. Марказий ташкилот анча мураккаб тузилишга эга.

²⁰ <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>

²¹ <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>

Туркия полициясини Бош директор бошқаради. Унга еттита департамент, шу жумладан Офис, Матбуот ва протокол муносабатлари директорати, разведка департаменти, махсус операциялар департаменти, инспекциялар департаменти, назорат органи ва полиция раҳбарларнинг маркази бўйсунди.

Бош директорга бешта ўринбосар ёрдам беради, уларнинг ҳар бири бир нечта департаментларни бошқаради. Масалан, ўринбосарлардан бири Халқаро муносабатлар, Европа ишлари, чегаралар ва миграция ҳамда уюшган жиноятчиликка қарши кураш департаменти бўйича масъулдир.

Туркия маъмурий жиҳатдан вилоят, шаҳар ва туманларга бўлинади. Туркияда 81 та вилоят полиция директорати, уларга бириктирилган 751 та шаҳар полиция директорати, 22 та чегара ўтиш пунктлар директорати, 18 та эркин зоналарда полиция участкалари ва 834 полиция участкалари мавжуд.

Полициянинг марказий ташкилоти Ички ишлар вазирлигига, шунингдек вилоятларда полиция раҳбарлари вилоят губернаторларига ва туман раҳбарларига ҳам бўйсунди.

Туркия Жандармерияси – хавфсизлик, ҳуқуқ-тартиботни сақлайдиган ҳарбийлаштирилган қуролли ташкилотдир. У “Жандармерияни ташкил этилиши, унинг вазифалари ва ваколатлари тўғрисида”ги қонун асосида ташкил этилган ва фаолият юритади.

Жандармерия хавфсизлик ва жамоат тартибини сақлаш учун жавобгар ва қонунларда белгиланган бошқа вазифаларни ҳам бажаради.

Жандармерия Бош қўмондонлиги Ички ишлар вазирлигига бўйсунди. Жандармериянинг жавобгарлик ҳудуди, полиция фаолият олиб борадиган ҳудудлардан ташқари ҳисобланади.

Жандармерия тўртта асосий функцияни амалга оширади:

1. Маъмурий – жиноятларнинг олдини олиш, контрабанда ҳолатларини суриштириш, тергов қилиш ва Жазони ижро этиш департаментнинг муассасаларини қўриқлаш.
2. Ҳуқуқий – жиноятчиларни аниқлаш, ушлаш ва ташиш, жиноят ишлари бўйича далилларни тегишли органларга тақдим этиш.
3. Ҳарбий – Олий қўмондонлик ваколатномасига асосан мамлакатнинг ҳарбий қонун ва қоидаларига риоя этилишини таъминлаш.
4. Бошқа вазифалар, яъни қонунлар, низомлар ва ҳуқумат қорорларида белгиланган бошқа вазифаларни бажариш²².

Жандармериянинг Бош қўмондонлиги тизимига унинг штаб-квартираси ва бўлинмалари, хавфсизлик бўлинмалари, чегара бўлинмалари, таълим муассасалари, маъмурий ва моддий-техник таъминоти бўлинмалари киради.

Соҳил хавфсизлиги. Туркия соҳил соқчилари 1982 йилдаги “Соҳилни қўриқлаш ҳақида”ги қонунга асосан ташкил этилган. Соҳил қўриқчилари ўз вазифаларини Туркиянинг ҳудудий ва ички сувлари, эксклюзив иқтисодий зонаси ва қитъа сувости ҳудудларида бажарадилар.

²² <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>

Туркия Соҳил кўриқлаш кўмитаси ҳудудий сув хавфсизлигини муҳофаза қилиш, денгизда ҳаёт ва мулк хавфсизлигини таъминлаш, контрабанда фаолиятининг олдини олиш, қидирув-қутқарув операцияларини амалга ошириш, сув ҳавзаларининг ифлосланишини олдини олиш каби вазифаларни амалга оширади.

Турк полициясининг учта тармоқларининг ҳар бирида ходимларга қўйиладиган талаблари мавжуд.

Туркия хавфсизлик Бош директорати полициянинг қўмондонлар таркиби (турли поғонадаги) офицер ходимларидан ва ишчи-хизматчилардан ташкил топган. Қўмондонлик таркиби Туркия полицияси бош директори, полициянинг 1-4 поғонадаги суперинтендант, бош инспектор, инспектор, инспектор ўринбосари, полиция офицерларни ўз ичига олади.

Таъкидлаш лозимки, Туркияда маҳалларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш Жандармериянинг зиммасига юклатилиб, жавобгарлик ҳудуди бириктирилади²³.

References:

1. Тоболин В.В. Право муниципального управления. – М., 1997. – С. 136.
2. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зоркина, В.Е. Крутских. VI. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 766.
3. Кваша Л.Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 198.
4. Собиров М.С., Норов В.И. Поездка в Америку: отчет, впечатления, опыт. – Т., 1991. – С. 6.
5. Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг илғор хориж тажрибасини мамлакатимизга жорий этишнинг асосий йўналишлари // Жамият ва бошқарув. – 2016. – № 4. – Б. 178.
6. Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш тизимлари: тарихи, бугуни ва хориж тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2015. – Б. 56. 2Hale A.D. Police patrol. – New York, 1981. – P. 2. 3Осипов Ю.И. Организация патрульно-постовой службы местной полиции США: Учеб. пособие. – М., 1990.
7. С. 15.
8. Шалягин Д.Д. Полиция США – организационные и правовые основы деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. // [Эл. манба]. – URL: <http://dissertat.com/content/politsiya-ssha-organizatsionnye-ipravovye-osnovy-deyatelnosti> (мур. вақти: 20.05.2016). 2Майоров В.И. Организация деятельности по охране общественного порядка в США, странах Европы и России: Учебное пособие. – Челябинск, 2003. – С. 17.
9. Кваша Л.Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 197. 4Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели; Пер. с англ. – СПб., 2003. – С. 466.

²³ <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>

10. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 197.
11. Астапенко П.Н. Конституционно-правовые основы деятельности полиции (милиции) стран Европейского Союза и Российской Федерации: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Москва, 2009. / [Эл. манба]. – URL: <http://www.dissercat.com/content> (мур. вақти: 14.05.2016). 2Административное право зарубежных стран. – М.: СПАРК, 1996. – С. 120.
12. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 294.
13. Полиция Германии: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – С. 65.
14. Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Гремании в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 215.
15. Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш: юрид. фан. номз... дис. автореф. – Т., 2008. – Б. 230.
16. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 323.
17. Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Гремании в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. – 1998. – С. 217. 17. Полиция Германии: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – С. 80.
18. Мачковский И.Г. Полиция Франции (организация, кадры, уголовно-процессуальная деятельность). – М., 1972. – С. 24.
19. Шишкарев С.Н. Полицейская система Франции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. // [Эл. манба]. – URL: <http://dissercat.com/content/politseiskaya-sistema-frantsii> (мур. вақти: 20.05.2016).
20. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – С. 368.
21. <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>
22. <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>
23. <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>
24. <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-turetskoj-respubliki>

25. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
26. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
27. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31.
28. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.